

FRAZEOLOGIZMLARNING NUTQDAGI VAZIFASI

*D.Babaxanova, NamDU dotsent,
Z.Ergasheva, NamDU magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ekspressivlik va uning ifodalanishida frazeologik birliklarni o'рни haqida, ularning o'rganilishi, publitsistik matnlarda qanday shakllarda kelishi kabi masalalar yoritilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *Ekspressivlik, frazeologizm, ko'chim, leksik stilistika, emotsia, kontekst.*

Publitsistika huddi adabiyot kabi so'zni asosiy vositaga aylantirgan. Jumalarni ta'sirli tuza olish, ekspressivlikni ta'minlovchi til imkoniyatlaridan o'rinli foydalana bilish publitsistik materialni ahamiyatlilik darajasini belgilab beradi. Ekspressivlik (tilshunoslikda) — til birligining semantik-stilistik belgilari majmui; til birligining aloqa so'zlashuv jarayonida so'zlovchining nutq mazmuniga yoki nutq qaratilgan shaxsga nisbatan sub'yektiv (ijobiy yoki salbiy) munosabatining ifoda vositasi bo'la olishini ta'minlaydi.[7] Emotsionallik tilning barcha sath birliklari uchun xosdir. Gazeta matnlarining turli xususiyatlarini o'rganish soxasida I.Toshaliyev, N.Jumanazarov, N.Abdusamatov, M.Parpixo'jayev, A.Boboyeva, A.Shomaqsudov, I.Toshaliyev, P.Rustamov, B.Yo'ldoshev, B.Mirzayev, A.Abdusaidov kabi tilshunos olimlarimizning ilmiy maqolalarining o'рни kata. Xususan, I.Toshaliyevning «Sarlavha stilistikasi» nomli o'quv qo'llanmasi mavjud. A.Abdusaidovning «Gazeta janrlari tili va uslubi» (2001), «Jurnalstning tildan foydalanish mahorati» (2004), «O'zbek tilining ijtimoiy mohiyati» (2008) kabi monografiyalari, «Matbuot tili madaniyati», «Gazeta tilida frazeologizmlar», «Gazeta sarlavhasi», «Gazeta leksik stilistikasi» kabi qo'llanmalari yaratildi. A.Abdusaidovning «Gazeta janrlarining til xususiyatlari» mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida gazeta janrlarining turli jihatlari, jumladan, rukn va sarlavhalarning xususiyatlari, adabiy norma bilan bog'liq masalalar yoritib berildi. Yuqoridai manbaalarga tayangan holda frazeologizmlarning qo'llanishi muallif uslubi bilan bevosita bog'liq deya olamiz. Bunday birikmalar mazmunida voqealikka munosabat shakli bilan birga xalq madaniyati, tarixi, kundalik turmush tarzi hamda ananalariga xos jihatlari ham namoyon bo'ladi. Gazeta matnlarida, televideniya, radio va ko'chalardagi peshlavhalarda uchraydigan maqol va iboralar xalqimizga xos milliy mentalitet, axloqiy fazilatlar va dard-u tashvishlarimizni ifodalaydi. Masalan, «O'zlari xon, ko'lankasi maydonmi?» sarlavhali maqolamizda ba'zi hokimlarning o'zboshimchaligi tanqid qilingan: «Andijon tuman hokimi bir yilning o'zida qonunni mensimasdan

85 ta noqonuniy qaror qabul qilganini qanday tushunsa bo'ladi? Bunda tanganing ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, ba'zi hokimlar chindan ham "o'zlari xon ko'lankalari maydon bo'lib qolayotgani yaqqol ko'zga ko'rinadi" (**Hurriyat, №7 (1223)**). Matnda sarlavha shaklida kelgan ibora matn ichida ham takror qo'llanilib, bayon etilayotgan fikrni to'ldirgan. Yurtimiz tarixiga e'tibor bersak, ba'zi hududlarda boshqaruv xon qo'l ostida bo'lgan. Xonga berilgan boshqaruvchilik va yakkahokimlik xususiyatini xarakterida ko'rsatayotgan shaxsga salbiy munosabatni bildirish uchun yuqoridagi kabi jumla qo'llash boshlangan bo'lib, salbiy bo'yoqqa egaligi, xalqona mentalitetimizni ko'rsatishi bilan publitsistik matnni ta'sirchanligini oshirgan. Bugungi kunda maqol va iboralarni qisman o'zgartirilgan yoki so'roq gap shaklida keltirilgan o'rinlari ham juda ko'p uchraydi. Masalan, "To'qlikka sho'xlikmi?" (aslida "To'qlikka sho'xlik" shaklida bo'lib, -mi yuklamasini qo'shilgan), "Bukrini to'g'rilamagan go'r" (xalq orasida "Bukrini go'r to'g'rilaydi" shaklidagi maqol) (Mushtum, №2(1815))

Frazeologizmlar voqea-hodisa, belgilarning inson ongiga kuchli ta'sir qilishi shu kuchli ta'sir natijasini nutqda to'laligicha ifodalash, umuman, fikrning ta'sirchanligiga erishish maqsadi zamirida yaratilgan til hodisasidir. Frazeologizmlar ekspressivlikni qay darajada lozim bo'lsa, shu darajada ifodalash imkonini beradi. Publitsistik matnlarda uchraydigan iboralar xususida so'z borar ekan, ularning qo'llanishi muallif uslubi bilan bevosita bog'liq ekanligini ta'kidlash joiz. Matn ifodaviyligini oshirishda qo'llaniladigan ibora ko'pincha ko'chim va maqollar orqali ochib beriladi. Frazeologizmlar yaqqol ko'zga tashlanib, matnning emotsionallik xususiyatini tubdan o'zgartirmasa-da, matn mazmuniga qisman badiiylik va ta'sirchanlik bera oladi. Frazeologizmlar publitsistikaning deyarli har bir janrida uchraydi. Masalan, ocherklarning birida *"Burxon aka, javobining oxirida o'sha qissa 1852-yil ilk bor "Современник" jurnalida chop etilgani va shu munosabat bilan adibning Nekrasovga yozgan maktubi mazmunigacha aytib berganida uning tan berishdan o'zga chorasi qolmadi..."*, "E'tirof" rukni ostida berilgan maqolada *"Meni hayratga solgan narsa-hali tun poyoniga yetmay, gazeta sotuvchi yigitchalar bu voqea tafsilotlari batafsil yozilgan gazetalarni qichqirib-qichqirib tarqata boshlashdi. Muharrir sifatida "qanday ulgurishdi ekan-a?" deb yoqamni ushlab qolganman o'shanda"* (**Hurriyat, №6 (1222)**) Ushbu o'rinda "tan berdi"-e'tirof qilishga majbur bo'lmoq, rozi bo'lmoq degan ma'noni bergan bo'lsa, "hayratga solmoq"-nihoyatda ajablanmoq; **"yoqasini ushlamoq"**-ishonmasdan, tushunib yetmasdan ajablanish qirrasini mavjud.[5.221] Bir maqolaning ichida ma'nosi yaqin iboralar qo'llanganga o'xshaydi, lekin

ikkinchi frazeologik birligimiz umumnutqqa xosligi bilan maqola matnini soddalashtirgan. Ba'zi matbuot nashrlarida sarlavhada qo'llangan frazeologik birliklar matn ichida qo'llanilib, maqola mazmunini to'ldirib, o'z izohi bilan ham qayta qo'llangan o'rinlar uchraydi. Sarlavhada ekspressivlikni ta'minlagan iboraning maqola matnida ham qo'llanishi jurnalistning ko'zlagan maqsadiga tezroq yetkazishiga imkon beradi.[1.4] Masalan, *"Ma'naviyatdan yuz o'girasizmi?" sarlavhali muammoli maqolamizda qo'llangan "yuz o'girmoq" iborasi matn ichida ham qo'llangan. "Gazetadan yuz o'girish-ma'naviyatdan yuz o'girish emasmi?! Matbuotdan yuz o'girish-atrofdan ro'y berayotgan hayotdan nari ketish emasmi?!"* (Hurriyat, №5 (1221) Jurnalist muammoli maqolaning ta'sirchanligini ta'minlashda ushbu frazeologik birlikni o'z izohi bilan ritorik so'roq gap tarkibida qo'llaganligi emotsional ekspressivlikni ta'minlovchi ikki unsurning uyg'unlashuviga olib kelgan. **"yuz o'girmoq"** 1. Boshini burib qaramoq; 2. Qaramaslik uchun boshini boshqa tomonga burmoq; 3. Aloqani uzmoq, muomalada bo'lishni istamaslik kabi ma'nolarga ega.[6.266] Maqola uchun bu birlikni aloqani uzish semasi qo'llanilgan. Frazeologizmlarda mavjud bo'lgan gradatsiya hodisasi, ayniqsa, ekspressivlikni qay darajada lozim bo'lsa, shu darajada ifodalash imkonini beradi. Fonetik yoki grammatik vositalar gradatsiyani yuzaga kelishiga yordam beradi. Ular ixcham, mazmunli, ko'zga tez tashlanib, kuchli ta'sir qiladigan til vositasi sifatida gazetxon uchun tushunarli va o'qimishlidir. Kam qo'llanuvchan iboralarni sarlavha sifatida ishlatish gazetxon diqqatini tortishga, materialga e'tiborni qaratishga sabab bo'ladi. Yuqoridagilar kabi sermazmun, ixcham frazeologizmlar sarlavha vazifasida ko'plab ishlatilgan. Lekin ular orasida materiallarda tez-tez qo'llanaverib, standartlar qatoridan o'rin olgan va ma'lum darajada ekspressivligini yo'qotgan iboralar ham sarlavha vazifasida uchraydi. Ana shunday frazeologizmlar sifatida *bir yoqadan bosh chiqarib, bir tan-u, bir jon bo'lib, ko'zdan kechirmoq, avj oldi*, kabilarni ko'rsatish mumkin.

Shu tariqa frazeologik birliklar gazetada qo'llanayotgan boshqa nutq vositalari bilan uyg'unlashib, kontekstga singib ketadi va ifodalanayotgan voqelikning muhim xususiyatini bo'rttirib, fikrni alohida uqtirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham ular gazetaning o'z o'quvchilari bilan yanada yaqinlashishiga hissa qo'shadi. Mavzu yoritilish asnosida unga milliy ruh, salbiy yoki ijobiylik bo'yog'ini ham beradi. Maqolani ta'sirchanligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида експрессивлик ифодалашнинг синтактик усули. – Т.: Фан, 1987, 4-б.
2. Тоғаев О. Публицистик жанрлар. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1976.
3. Қличев Э. Ўзбек тилининг амалий стилистикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1992.
4. Қунгуров Р, Бегматов Е, Тожиев Ё. Нутк маданияти ва услубият асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1992.
5. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изохли фразеологик лугати. – Т.: Ўқитувчи, 1978, 221-бет.
6. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изохли фразеологик лугати. – Т.: Ўқитувчи, 1978, 266-бет.
7. Internet ma'lumoti: - <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekspressivlik> (tilshunoslik).

